

YAKKABOG‘ TUMANIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETILISHI VA UNING ISTIQBOLLARI

Egamov Nodir Murodilloyevich.

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti “Umumtexnika fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Ergashev Mirsharif G‘anijon o‘g‘li.

Gidrologiya va Ekologiya kafedrasida Gidrologiya (Daryo va suv omborlar gidrologiyasi) talabasi

Anotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi, Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 144-sonli qarori [1] ijrosini ta‘minlash maqsadida Qashqadaryo viloyati Yakkabog‘ tumanida suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilinganligi haqida ma‘lumotlarni tahlil qilishga bag‘ishlangan. Ishni amalga oshirishda viloyatda olib borilgan tadbir ijrosi va shunga oid statistik adabiyotlar tahlil qilindi. Erishilgan ma‘lumotlar asosida Qashqadaryo viloyati Yakkabog‘ tumanida amalga oshirilgan tadbirlar natijasi raqamlarda aks etirildi.

Аннотация. Данная посвящена анализу информации о внедрении водосберегающих технологий в Яккабогском районе Кашкадарьинской области в целях обеспечения реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 1 марта 2022 года №144 о мерах дальнейшего совершенствования внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. В ходе выполнения работы были проанализированы выполнение мероприятия в регионе и соответствующие статистические данные.

Annotation. This article is devoted to the analysis of information on the introduction of water-saving technologies in the Yakkabog district of the kashkadarya region in order to ensure the implementation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 1, 2022 No. 144 on measures to further improve the introduction of water-saving technologies in agriculture. In the course of the work, the implementation of the event in the region and the corresponding statistical data were analyzed.

Kalit so‘zlar . Agrotexnik, fermer, fermer xo‘jaligi, plyonka, politilen quvur, Qashqadaryo viloyati, suv tejovchi, suv sarfi, sug‘orish tizimi, texnologiya, tomchilatib sug‘orish, tomizgichlar, Yakkabog‘ tumani

Ключевые слова. Сельскохозяйственный инженер, фермер, ферма, фильм, полиэтиленовая труба, кашкадарьинская область, экономия воды, потребление воды, система орошения, технологии, капеное орошение, капельница, Яккабогкий район.

Key words. *Agricultural engineer, farmer, farm, film, polyethylene pipe, Kashkadarya region, water saver, water consumption, irrigation system, technology, drip irrigation, dropper, Yakkabog‘ district.*

Kirish. Yakkabog‘ tumani Qashqadaryo viloyatining sharqiy qismida joylashgan bo‘lib, hududining sharqiy chekkalari 2500 m gacha bo‘lgan, janubiy-g‘arbiy tarmoqlari (Chaqchar, Beshnov, Xontaxta) bor. Bu tog‘lar g‘arbga tomon pasayib, Qashqadaryo tekisliklari bilan qo‘shilib ketadi. Tog‘ etaklari adirlardan iborat. Tog‘lardan ko‘p daryolar va soylar oqib tushadi. Asosiy daryosi – Yakkabog‘daryo (Qizildaryo) va uning irmoqlari (Choyanlisoy Tirnasoy). Iqlimi kontinental. Yakkabog‘ tumanining o‘ziga xos relyefi g‘arbga tomon pasayib borishidir. Hududga bahorikor dehqonchilik uchun yetarli nam tushishiga sharoit yaratgan.[2]

Asosiy qism. Tomchilatib sug‘orish – suvni maxsus quvurlar yordamida bevosita o‘simliklarning ildizlari atrofiga kichik me‘yorlarda tomizib sug‘orish. Tomchilatish uchun quvurlarda maxsus tomizgichlar mikroq‘ovak devorlar yoki maxsus teshikchalar qilinadi. Suv sarfi odatda, soatiga 4-5 l atrofida bo‘ladi. Suv bilan birga eritilgan o‘g‘it pestitsidlar berish ham mumkin. Sug‘orish quvurlari orasidagi masofa o‘simliklarning qator oralari o‘lchamiga bog‘liq bo‘lib, 0,8 m dan (dala ekinlari uchun) 6m gacha (bog‘lar uchun) o‘zgarishi mumkin. Tomizgichlar orasidagi masofa esa tuproq sharoitlariga bog‘liq bo‘lib, 0,5- 1,0 m atrofida, tarqatuvchi quvur yopiq usulda joylashtiriladi, sug‘orish quvurlari esa har yili sug‘orish mavsumi oldidan o‘rnatilib, mavsum oxirida yig‘ishtirib olinadi. Tomchilatib sug‘orishning afzalliklari: suv sarfini 40-60 foizga kamaytiradi, ekinlar hosildorligi ortadi, begona o‘tlar kamayadi (sug‘orish quvurlari o‘rnatilmagan qator oralari quruq bo‘lib, begona o‘t chiqmaydi), mehnat sarfi kamayadi.[3]

Sug‘orish tizimlarini muvaffiqiyatli boshqarishda ikki jabha hisobga olinishi (ya‘ni suvga bo‘lgan huquqlarni va yetkazib berish shartlarini belgilash) va uning ta‘minoti (ya‘ni fizik taqsimoti). Sug‘orish tizimini ma‘lum bir vaqt mobaynida maqbul darajada ishlatish tizim tomonidan yetkazib beriladigan suv oqimining samarali boshqaruvini va mazkur oqimini ta‘minlaydigan obyektlar hamda jihozlarning muntazam ravishda tamirini nazarda tutadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi Qishloq xo‘jaligi suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yana takomillashtirish chora–tadbirlari to‘g‘risidagi PQ 144- sonli qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Yakkabog‘ tumanida suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilindi.

Xususan, mazkur qarorga asosan joriy yilda 478 ming gektar maydonda suvni tegaydigan texnologiyalarni joriy qilish, shu jumladan, 230 ming gektar tomchilatib, 28 ming gektar yomg‘irlatib, 2 ming gektar diskret usulida sug‘orish hamda 218 ming gektar maydonni lazerli tekislash belgilandi.

Qashqadaryo viloyati Yakkabog‘ tumanida olib borilgan tadbirlari bo‘yicha jami 1150 gektar paxta, bog‘dorchilik fermer xo‘jaligi uchun 1500 gektar maydonni tomchilatib sug‘orish usuli bilan sug‘orildi.[4]

Tomchilatib sug‘orishda g‘o‘za bazor kech ekiladi. Shunga qaramay, tez rivojlanib, ertachi ekilgan, ammo an‘anaviy usulda sug‘orilgan g‘o‘zalardan ancha ilgarilab ketadi. Xo‘sh nimani hisobiga ?

Bu usulda suv avval hovuzga to‘planib, nasos yordamida asosiy quvurga , undan keyin esa ekin maydoni bo‘ylab tortilgan maxsus teshikchali kichik politilen quvurlarga haydaladi. Suv oqib, loyqa hosil qilmaganligi bois, yer qotib qolmaydi .O‘g‘it ham avval eritilib, suv orqali berilishi sababli bacha g‘o‘zalarga birdek yetib borishi va so‘rilishi ta‘minlanadi. Shu bois an‘anaviy sug‘orish usuliga qaraganda ancha kam o‘g‘it sarflab ,bir necha barobar ko‘p samaraga erishish mumkin.

Yana bir tomoni, ushbu texnologiyada paxta egatlariga plyonka tortiladi. Natijada jo‘yaklarda begona o‘tlar bo‘lmaydi, tuproqda namlikni saqlanilish dajarasi juda yuqori bo‘ladi. Bu esa fermerga ko‘plab mablag‘ iqtisod qilish imkonini beradi. Bu yerda 1150 gektar maydonda tomchilatib sug‘orish texnologiyasini o‘rnatish uchun 23000 so‘m mablag‘ sarflanadi. Bu dastlabki yilgi xarajat. Keyingi yilllar esa faqat plyonka uchun mablag‘ sarflanadi , xolos . Boisi hovuz va suvni filtrlovchi uskunalari , nasoslardan uzoq yillar davomida foydalanish mumkin. Plastik quvur esa kamida 3 yilga dosh beradi. Demak ,fermer keyingi yillar uchun plyonka xarid qilsa bo‘ldi. Ushbu maydonda o‘tlarni tozalash , o‘g‘it sepish ,yerni yumshaytrish kabi agrotexnik tadbirlar amalga oshirishligi bois, ishchi kuchi va texnika xarajatlari uchun sarflanadigan juda katta mablag‘ tejab qolinadi.

Tuman bo‘yicha jami 1150 gektar paxta maydonlari ann‘anaviy sug‘orish usulda 7590 mln m³ suv isrof bo‘lsa , tomchilatib sug‘orish usulida 60 foiz suv tejiladi, ya‘ni 4554 mln m³ suv iqtisod qilindi.[4]

Tomchilatib sug‘orish texnologiyalarini joriy qilish uchun paxta xomashyosi ekiladigan maydonlarning har bir gektariga davlat byudjetidan 8 million so‘m subsidiya taqdim etiladi. Shuningdek yana bir qator imtiyozlar mavjud. Bundan tashqari , bugungi kunda tomchilatib sug‘orish texnologiyalarini o‘rnatish borasida kerakli qulayliklar yaratilgan, uslubiy qo‘llamalar mavjud Birgina , Suv xo‘jaligi vazirligi tomonidan Shversariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi mablag‘lari asosida yaratilgan „Tomchi“ mobil ilovasini oladigan bo‘lsak , uning yordamida fermer uyda o‘tirib tomchilatib sug‘orish bilan bog‘liq har qanday ma‘lumotlarga ega bo‘lish mumkin. Ya‘ni , tomchilatib sug‘orish turlari, texnologiyalari, usullari, har birining qanday samaraga ega ekanligidan tortib, mazkur tizim butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchilari, tegishli qurilish korxonalari, ularning narx -navosi,

manzillariga qadar .Tabbiyki , bu qulayliklar fermerlarning qiziqishini yanada oshirmoqda .

Xulosa . Albatta , bugun dehqon va fermerlarimiz tomchilatib sug‘orishning afzal jihatlarini allaqachon anglab yetganligi bois bu usul tobora ommalashib, nafaqat issiqxonalar , sabzavotchilik va polizchilik tarmoqlarida , shuningdek, katta maydonlardagi paxta dalalarida ham keng joriy etilmoqda . Tabbiy va moddiy resurslar tejalishi bilan birga , hosildorlik ham muttasil oshib boyayotir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1 O‘z. Res. Perizentining 2022 -yil 1-martdagi Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yana takomillashtirish chora - tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-144 sonli qaror.
2. 2 Raximov N, Ahmadjonov V, Saidov R. Suv resurslarni integral boshqarish va havzaviy rejalashtirish asoslari” Toshkent : Info C apital Group 2019 yil
3. 3 Mirzayev N, Azimov U, O‘zbekiston SRMB tamoyillarini joriy qilish „O‘zbekistonda suv resurslarini mukammal boshqarish” to‘plami .Global Water Partnership Central Asia and Caucasus 2008 yil
4. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tomchilatib_sug%CA%BBorish
5. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Yakkabog%CA%BB_tumani
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
9. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
10. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.